

STEYN KVAZIGRUHI HAQIDA

G'iyosov Loiqjon

DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122448>

2.1.1. Ta'rif. Ushbu $(Q, \cdot)$ Chap tomondagi Steyn kvazigrui deb ataladi, agar $(Q, \cdot)$ da $\forall x, y \in Q$ uchun

$$x \cdot (x \cdot y) = y \cdot x \quad (2.1.1)$$

ayniyat bajarilsa.

2.1.2. Ta'rif. $(Q, \cdot)$ kvazigrui Steynning o'ng tomondagi kvazigrui deb ataladi, agar $(Q, \cdot)$ da $\forall x, y \in Q$ uchun

$$(y \cdot x) \cdot x = x \cdot y \quad (2.1.2)$$

tenglik bajarilsa.

2.1.3. Ta'rif. $(Q, \cdot)$ kvazigrui Steynning kvazigrui deb ataladi, agar $(Q, \cdot)$ da $\forall x, y \in Q$ uchun quyidagi

$$(y \cdot x) \cdot x = x \cdot y \quad x \cdot (x \cdot y) = y \cdot x \quad (2.1.3)$$

tengliklar bajarilsa.

2.1.1. Lemma. Istag Steyn kvazigrui $(Q, \cdot)$ idempotent hisoblanadi ($x^2 = x$).

Isbot. Biz (2.1.1) da $x = y$ - ni qo'yamiz natijada $x \cdot (x \cdot x) = x \cdot x$ kelib chiqadi bu yerdan keb chiqadiki

$$x^2 = x \quad (2.1.4)$$

2.1.4. Teorema. Agar Steynning chap tomondagi kvazigrui o'ng tomonda teskari element bo'lsa, ya'ni $({}^{-1}x \cdot (x \cdot y)) = y$ o'rinli bo'lsa, shu holda (Q°) - elementi birligi hisoblanadi.

Isbot. Agar (Q°) elementi chap tomonda boshqacha bo'lsa, ya'ni $(Q, \cdot)$ $({}^{-1}x \cdot (x \cdot y)) = y$ da $\forall x, y \in Q$ uchun o'rinli bo'lsin. U holda $({}^{-1}x \cdot (x \cdot x)) = x$ xususiyat uchun hosil qilamizki ${}^{-1}x \cdot x = x$, bu yerdan ${}^{-1}x = x$ $({}^{-1}x \cdot (x \cdot y)) = y$, natijaga asoslanib $y = x \cdot y$, ya'ni $y = x$, $\forall x, y \in Q$ -ni qo'lga kiritamiz. Shu tarzda, Q da faqat bitta element qoladi. Ya'ni $(Q, \cdot)$ elementi guruhning birligi hisoblanadi.

2.1.5. Teorema. Steynning chap kvazigrui ixtiyoriy $(Q, \cdot)$ da elastik qonun mavjud $(x \cdot (y \cdot x)) = (x \cdot y)$.

Isbot. Ushbu $x \cdot (xy) = y \cdot x$ tenglikni ikkala tomonni x ga ko'paytirib $x \cdot (x \cdot (x \cdot y)) = x \cdot (y \cdot x)$ bu yerda (2.2.1) ga ko'ra hosil qilamiz:

2.1.6. Teorema. Agar Steynning chap kvazigrui Bolning o'ng kvazigrui bo'lsa

$$x \cdot (y \cdot x) = (x \cdot y) \cdot x, \quad L_x R_x = R_x L_x \quad (5) \quad (2.1.5)$$

u holda $(Q, \cdot)$ kvazigrui o'ng tomondagi distributivlik va $(Q, \cdot)$ Bol lupasi (Q, o) bilan izotopiyadir, chunki bu yerda $xoy = R_a^{-1}x \cdot L_a y$ va $(xoy)^{-1} = x^{-1}o y^{-1}$ va $xox^{-1} = e = a$, e birlik elementning (Q, o) lupasi hisoblanadi.

Isbot. Bolning o'ng tomondagi kvazigrui $(Q, \cdot)$ bo'lsin, u holda $(Q, \cdot)$ ayniyatida

$$((z \cdot x) \cdot y) \cdot z \cdot L_x^{-1}((x \cdot y) \cdot x) \quad (2.2.6)$$

o'rinli bo'ladi. (2.2.4) va (2.2.5) ko'ra quyidagicha yozish mumkin:

$$((zx) \cdot y) \cdot x = z \cdot L_x^{-1}(x \cdot (y \cdot x)) = z \cdot (y \cdot x).$$

Agar $y = x$ bo'lsa, u holda quyidagini hosil qilamiz:

$$(z \cdot x) \cdot x = z, R_x^2 = e, R_x = R_x^{-1}. \quad (2.2.7)$$

Ushbu tenglikning $((z \cdot x) \cdot y) \cdot x = z \cdot (y \cdot x)$ $z \rightarrow zx$ qo'yilishidan foydalanib, [2] – adabiyotini nazarga olib, hosil qilamiz:

$$(z \cdot y) \cdot x = (z \cdot x) \cdot (y \cdot x) \quad (2.2.8)$$

Bu yerdan kelib chiqadiki, $(Q, \cdot)$ - kvazigrupi chap tomonning distributivi bo'ladi. Ushbu (2.2.8) dan kelib chiqadiki, $R_x(z \cdot y) = R_x^2 \cdot R_x y$ ya'ni R_x avtomorfizm $(Q, \cdot) \forall x \in Q$ kvazigrupi bo'ladi. Hozir (Q, o) lupa sharti ekanligini ko'rsatib beramizki, bu yerda $xoy = R_a^{-1}x \cdot L_{a^{-1}}y$ va bu yerdan

$$x \cdot y = R_a x o L_a y \quad (2.2.9)$$

kelib chiqadi.

Ushbu [3] dan ma'lum, Bolning o'ng toman (Q, o) lupasi bo'ladi. Faqat isbotlash kerak bo'ladiki, $(xoy)^{-1} = x^{-1} o y^{-1}$ bo'lsin, bu yerda $xax^{-1} = e = a, e$ birlik elementning lupasi hisoblanadi. Ishonch bilan aytish mumkiki, $R_a = 1$ bu yerda $x^{-1} = Ix$ va R_a avtomorfizm (Q, o) lupaligi, (2.1.7) ga ko'ra $L_x R_x = R_x L_x$ ushbu $\forall x \in Q$ uchun bajaramiz. Ushbu (2.1.8) va (2.1.9) kelib chiqadiki $R_a(R_o z o L_a x) o L_a x = z$. bo'ladi.

Hisobga olamizki R_a - avtomorfizm $(Q, \cdot)$ kvazigrupi hisoblanadi. Bu yerdan (2.1.9), (2.1.7) ga ko'ra (2.1.10) tenglikni hosil qilamiz:

$$R_a(R_a x o L_a y) = R_a^2 x o L_a R_a y = x o R_a L_a y$$

Ya'ni

$$R_a(x o y) = R_a x o R_a y, \quad (2.1.10)$$

Bu yerda R_a - avtomorfizm (Q, o) lupasidir. Ushbu (2.1.9) va (2.1.7) ko'ra hosil qilamizki:

$$(R_a^2 z o R_a x) o x = z,$$

Ya'ni

$$(z o R_a x) o x = z. \quad (2.1.11)$$

Biz (2.1.1) ga $Z = e$ - ni qo'yamiz va $x \rightarrow R_a x$ ni almashtiramiz. Keyin bu yerdan kelib chiqadiki $R_a^2 x o R_a x = e$, $R_x x = e$ bu yerda $R_a = I$, ifodadan $Ix = x^{-1}$ o'rinli bo'ladi.

2.1.4. Teorema. Agar (Q, o) - Mufang lupasi yoki guruh bo'lsalar, u holda (Q, o) komutativi va $(Q, \cdot)$ distributivi hisoblanadi.

Isbot. Berilgan teorema yuqoridagi teoremaning isboti kabi bo'ladi.

2.1.5. Teorema. Steynning kvazigrupi ixtiyoriy $(Q, \cdot)$ shu holatdagina Bolning o'ng tomondagi ayniyati deb ataladiki, agar quyidagi tenglik

$$(x \cdot y)x = (y \cdot x) \cdot y, \forall x, y \in Q \quad (2.1.12)$$

bajarilsa.

Isbot. Chap tomondagi Steyn ayniyati $x \cdot (x \cdot y) = y \cdot x$ - ni o'ng tomonidan y ga ko'paytirib va (2.1.7) – (2.1.8) – dan foydalanib quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$(x \cdot (x \cdot y))y = (y \cdot x) \cdot y, (x \cdot y) \cdot ((x \cdot y) \cdot y) = (y \cdot x) \cdot y, (x \cdot y) \cdot x = (y \cdot x) \cdot y.$$

2.1.7. Teorema. Steynning chap tomondagi kvazigrupi $(Q, \cdot)$ agar Bolning o'ng tomondagi ayniyati bajarilsa, u holda abelii $(Q, +)$ guruhi faqat va faqat shu holda bajariladiki, agar $(Q, \cdot)$ kvazigrupi medial bo'lsa.

Isbot. Agar (Q, o) lupa kvazigrupi $(Q, \cdot)$ da izotopiya bo'lsa bu yerda $xoy = R_a^{-1}x \cdot L_a^{-1}y$ abeli guruhi bo'lsa, u holda $(Q, \cdot)$ distributive va L_a, R_a avtomorfizm $(Q, \cdot)$ kvazigrupi ekanligi, $(Q, +)$ esa $L_a R_a = R_a L_a$ guruhi hisoblanadi. Haqiqatdanham isbot qilamizki, $(Q, \cdot)$ kvazigrupi medial bo'ladi. Bu yerdan $(xoy)oz = xo(yoz)$ kelib chiqadiki,

$$R_a^{-1}(R_a^{-1}x \cdot L_a^{-1}y) \cdot L_a^{-1}z = R_a^{-1}x \cdot L_a^{-1}(R_a^{-1}y \cdot L_a^{-1}z),$$

$$(x \cdot y) \cdot z = R_a x (y \cdot L_a^{-1}z),$$

bor. Keyin kelib chiqadiki:

$$(x \cdot y) \cdot (az) = (x \cdot a) \cdot (y \cdot z), \quad (2.1.13)$$

Shunday qilib (Q, o) guruhi abel hisoblanadi. Albert teoremasidan kelib chiqadiki, ixtiyoriy lupa $(Q, \cdot)$ kvazigrupi izotopiyadir. Shu holda $(Q, \cdot)$ guruhi abeli hisoblanadi. Shunday qilib (2.1.4) tenglikdan quyidagi natijada kelib chiqadiki a - ixtiyoriy elementi $(Q, \cdot)$ kvazigrupi bo'ladi. Shu $(Q, \cdot)$ guruhi abel bo'ladi.

Isbot. Berilgan teorema yuqoridagi teoremaning isboti kabi bo'ladi.

REFERENCES

1. Табаров А.Х. Автотопии и антиавтотопии линейных квазигрупп // А.Х. Табаров // Доклады АН РТ, 2009, том 52, №1, С. 10-16.
2. . Белявская Г.Б., Табаров А.Х. Ядра и центр линейных квазигрупп // Г.Б.Белявская, А.Х. Табаров // Известия АН Республики Молдова. Математика, Кишинев, 1991, №3(6), С. 37-42.